

HOME

METAFOR ▾

SAMBATOLOGI ▾

KOLOM ▾

INSPIRATIF ▾

MILENIAL ▾

EVENT ▾ 🔍

Home > Kolom > Esai

Memanusiasiakan Teknologi

by VINSSENSIUS / 31 January 2026 in Esai

0

 Share on Facebook

 Share on Twitter

 Share on WhatsApp

 Share on Telegram

Ada satu ironi yang sering luput kita sadari. Semakin canggih teknologi yang kita banggakan, semakin sering pula kita menemukan manusia yang terdesak di pinggirnya. Kita memuji efisiensi, kecepatan, dan produktivitas, tetapi menutup mata pada paru-paru yang sesak oleh asap, sungai yang berubah warna, dan kampung yang pelan-pelan kehilangan hak atas udara bersih. Di titik inilah teknologi berhenti menjadi sekadar alat dan mulai menuntut pertanggungjawaban moral.

Sejak revolusi industri, pabrik menjadi simbol kemajuan. Ia menjanjikan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kemudahan hidup. Barang-barang kebutuhan bisa diproduksi dalam jumlah besar, lebih cepat, dan lebih murah. Namun di balik janji itu, pabrik juga menyisakan jejak yang tak selalu ingin kita lihat. Asap hitam yang keluar dari cerobong, limbah yang mengalir ke sungai, dan warga sekitar yang perlahan akrab dengan batuk dan penyakit kulit. Pertanyaannya sederhana, tetapi menggugah: apakah semua ini adalah harga yang harus dibayar atas nama kemajuan?

Teknologi Tidak Netral

Pertanyaan itu membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar. Apakah teknologi sungguh netral, bebas dari nilai, dan berdiri di luar urusan moral? Atau justru sebaliknya, ia selalu membawa kepentingan tertentu, baik disadari atau tidak? Di sini, pemikiran Jürgen Habermas menjadi menarik untuk diajak berbincang.

Habermas bukanlah filsuf yang berbicara dari menara gading. Ia lahir dari pengalaman sejarah yang keras, dari Jerman pascaperang, dari trauma kekuasaan yang menyalahgunakan rasionalitas. Dalam tradisi teori kritis, ia menolak anggapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berdiri tanpa kepentingan.

Bagi Habermas, pengetahuan selalu berkelindan dengan tujuan manusia. Tidak ada teknologi yang lahir di ruang hampa. Selalu ada maksud, arah, dan kepentingan yang menyertainya.

Di sinilah pabrik menjadi contoh yang terang. Di satu sisi, ia menjawab kebutuhan masyarakat akan barang produksi. Di sisi lain, ia juga menjadi mesin akumulasi keuntungan bagi pemilik modal. Ketika kepentingan laba menjadi satu-satunya kompas, kepentingan warga sekitar sering kali tergeser. Udara bersih, air yang layak, dan kesehatan perlahan berubah menjadi kemewahan. Dalam bahasa Habermas, ini adalah kemenangan rasionalitas instrumental, cara berpikir yang menilai segala sesuatu hanya dari segi guna dan hasil.

Dialog Setara

Habermas menawarkan alternatif melalui apa yang ia sebut sebagai rasionalitas komunikatif. Di sini, kepentingan tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat atau paling berkuasa, melainkan melalui dialog yang setara. Setiap pihak yang terdampak berhak bersuara dan diakui. Teknologi, dengan demikian, tidak boleh hanya tunduk pada logika pasar atau kekuasaan, tetapi harus dibuka pada percakapan publik yang jujur dan inklusif.

Masalahnya, percakapan semacam itu sering kali tidak benar-benar terjadi. Warga di sekitar kawasan industri jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka lebih sering diberi kompensasi seadanya, seolah kesehatan bisa ditebus dengan amplop. Di sinilah kritik Habermas terasa relevan sekaligus menantang. Ia tidak menawarkan daftar nilai moral yang siap pakai. Ia tidak berkata, "beginilah keadilan" atau "yang ini lho kebaikan." Yang ia tawarkan adalah metode, cara menguji apakah suatu kebijakan atau teknologi sungguh layak disebut manusiawi.

Namun, justru di titik ini pula muncul keraguan. Apakah dialog rasional yang bebas dari dominasi sungguh mungkin terjadi di dunia yang timpang? Bagaimana mungkin suara warga miskin didengar sejajar dengan suara korporasi besar? Apakah humanisasi teknologi tidak akan berhenti sebagai wacana indah yang sulit diwujudkan?

Keraguan itu sah. Tetapi membiarkannya menjadi alasan untuk pasrah justru memperpanjang masalah. Humanisasi teknologi bukan soal menolak pabrik atau memusuhi kemajuan. Ia adalah soal menggeser orientasi. Bukan lagi teknologi yang menentukan arah hidup manusia, melainkan manusia yang menentukan arah teknologi.

Sarana, Bukan Tuan

Dalam praktiknya, ini berarti menempatkan dampak sosial dan lingkungan sebagai bagian dari keputusan, bukan sekadar catatan kaki. Pabrik tidak cukup dinilai dari seberapa besar produksinya, tetapi juga dari seberapa kecil luka yang ia tinggalkan. Ilmuwan dan insinyur tidak cukup bangga pada kecanggihan mesin, tetapi juga bertanya untuk siapa mesin itu bekerja. Negara tidak cukup hadir sebagai pemberi izin, tetapi sebagai penjaga kepentingan bersama.

"Humanisasi teknologi bukan soal menolak pabrik atau memusuhi kemajuan. Ia adalah soal menggeser orientasi. Bukan lagi teknologi yang menentukan arah hidup manusia, melainkan manusia yang menentukan arah teknologi."

Jika para filsuf klasik berbicara tentang bagaimana memanusiakan manusia, zaman ini menuntut kita untuk memanusiakan teknologi. Menjadikannya sarana, bukan tuan. Membiarkannya berkembang, tetapi dalam batas yang menjaga martabat hidup. Tanpa itu, kita hanya akan terus memproduksi kemajuan yang merampas masa depan.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang teknologi selalu kembali pada pertanyaan tentang kita sendiri. Tentang nilai apa yang ingin kita rawat, juga kehidupan seperti apa yang ingin kita wariskan. Di tengah asap pabrik dan gemuruh mesin,

barangkali yang paling kita butuhkan bukan teknologi yang lebih canggih, melainkan keberanian untuk berkata bahwa kemajuan tidak boleh dibayar dengan hilangnya kemanusiaan.[]

Tags: [esai](#) [opini](#) [teknologi](#) [vinsensius](#)

Previous Post

[Warisan Luka dan Kepayahan Perempuan Sebatang Kara](#)

Next Post

[Salam Terakhir](#)

Vinsensius

Penulis dan dosen yang mengajar di Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa, Pontianak. Minatnya tertuju pada filsafat, etika sosial, dan refleksi kritis atas kehidupan modern, terutama relasi antara manusia, teknologi, dan kebudayaan.

Artikel Terkait

ESAI

Membaca Ulang Kecakapan Matematika dan Sains

12 FEBRUARY 2026

Ketika hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada tahun 2025 dari murid-murid kelas 12 Sekolah Menengah Atas dan sederajat dikatakan rendah,...

ESAI

Harga Buku, Nasib Penulis, dan IQ Kita yang Mengkhawatirkan

17 DECEMBER 2025

Ada satu hal yang selalu membuat saya terdiam lama setiap kali mampir ke toko buku: harga buku yang makin hari...

ESAI

Pulau Bajak Laut, Topi Jerami, dan Gen Z Madagaskar

21 OCTOBER 2025

Penulis: Jean-Luc Raharimanana Penerjemah: Ari Bagus Panuntun 2002. Buku-buku dibakar di depan rumah ayahku. Adalah militer. Adalah milisi. Mereka...

ESAI

Ozzy Osbourne dalam Ingatan: Sebuah Perpisahan Sempurna

5 AUGUST 2025

Malam itu, saya belum ingin tidur cepat. Hingga lewat tengah malam dan hari berganti (Rabu, 23 Juli 2025) saya duduk...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

I'm not a robot reCAPTCHA
Privacy - Terms

POST COMMENT

Baca Juga

Temu Buku dan Sesi Bincang Editor di Yogyakarta

10 MARCH 2024

24 MAY 2023

Malam Kutukan

28 FEBRUARY 2021

Novelet Nirmakna & Pandemicthink

25 JULY 2021

Nyala Lilin dan Puisi Lainnya

14 MARCH 2022

Berguru pada Sherlock Holmes

8 DECEMBER 2020

Pulau Bajak Laut, Topi Jerami, dan Gen Z Madagaskar

21 OCTOBER 2025

Kopi yang Tumpah Sebelum Diangkat

3 MARCH 2021

Konsep Tuhan di Benak Saya Sendiri

5 MAY 2021

Ritus Kesunyian

21 MARCH 2021

Metafor.id adalah “Wahana Berkarya” yang membuka diri bagi para penulis yang memiliki semangat berkarya tinggi dan ketekunan untuk produktif. Kami berusaha menyuguhkan ruang alternatif untuk pembaca mendapatkan hiburan, gelitik, kegelisahan, sekaligus rasa senang dan kegembiraan.

Di samping diisi oleh Tim Redaksi Metafor.id, unggahan tulisan di media kami juga hasil karya dari para kontributor yang telah lolos sistem kurasi. Maka, bagi Anda yang ingin karyanya dimuat di metafor.id, silakan baca lebih lanjut di Kirim Tulisan.

Dan bagi yang ingin bekerja sama dengan kami, silahkan kunjungi halaman Kerjasama atau hubungi lewat instagram kami @metafordotid

Artikel Terbaru

Membaca Ulang Kecakapan Matematika dan Sains

Salam Terakhir

Memanusiakan Teknologi

Warisan Luka dan Kepayahan Perempuan Sebatang Kara

Secangkir Kopi di Penghujung Kalender

Berkelana dan Membaca Zürich dengan Kapal

Harga Buku, Nasib Penulis, dan IQ Kita yang Mengkhawatirkan

Menjajaki Pameran Seni Islam di Seoul

Perempuan yang Menghapus Namanya

Mempersenjatai Trauma: Strategi Jahat Israel terhadap Palestina

Antony Loewenstein: "Mendekati Israel adalah Kesalahan yang Memalukan bagi Indonesia"

Gelembung-Gelembung

Kategori

Event (14)

Publikasi (2)

Reportase (12)

Inspiratif (31)

Hikmah (14)

Sosok (19)

Kolom (69)

Ceriwis (13)

Esai (56)

Metafor (221)

Cerpen (57)

Puisi (142)

Resensi (21)

Milenial (51)

Gaya Hidup (26)

Kelana (15)

Tips Dan Trik (9)

Sambatologi (72)

Cangkem (18)

Komentarium (33)

Surat (21)